

GASTRONOMIK TURIZM VA MILLIY TAOMLAR

Nomozov O.,¹Rajabov Yu.,²Muhammadiev S.,³Azamatov A.⁴

^{1,2,3,4}Qarshi DU. Turizm yunalishi 3-kurs talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614010>

Annotatsiya. Mazkur maqola Qashqadaryo viloyatida gastronomik turizmning rivojlanish imkoniyatlarini tahlil qilinadi va hududning o'ziga xos milliy taomlari va zamonaviy restoranlarining sayyohlarni jalb etishdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Mahalliy oshxona madaniyati viloyatning iqtisodiy salohiyatini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, gastronomik yo'nalishda xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, ularning sifati, marketing strategiyalari va hududiy brending masalalari tahlil qilinadi. Maqolada gastronomik turizm orqali mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish, ish o'rinlarini yaratish va madaniy merosni targ'ib qilishning dolzarb jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: gastronomik turizm, restoranlar, oziq-ovqat xavfsizligi, sayyohlik xizmati, mahalliy oshxona, madaniy meros, turistik infratuzilma, xizmat sifati, iqtisodiy rivojlanish.

Kirish. So'nggi yillarda turizmning noan'anaviy yo'nalishlari orasida gastronomik turizm dolzarb mavzulardan biriga aylangan. Sayyohlar endilikda tarixiy yodgorliklar bilan bir qatorda, o'ziga xos milliy taomlar, oshxona madaniyati va mahalliy pazandachilik an'analarini ham tajribadan o'tkazishga katta qiziqish bildirmoqda. Qashqadaryo viloyati o'zining boy tarixiy-madaniy merosi, tabiiy resurslari va gastronomik xilma-xilligi bilan bu sohada katta salohiyatga ega. Ayniqsa, mahalliy mahsulotlarga asoslangan taomlar, an'anaviy ovqat tayyorlash usullari va hududdagi restoranlarning rivojlanishi gastronomik turizmni shakllantirishda muhim o'rin tutmoqda. Bu borada davlat siyosati ham ushbu yo'nalishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da turizm sohasini rivojlantirish, jumladan, gastronomik turizmni yangi strategik yo'nalish sifatida ilgari surish, milliy oshxonani xalqaro miqyosda targ'ib qilish choralari belgilangan. [1] Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatida gastronomik turizmni shakllantirish omillari, milliy taomlar orqali hududiy identifikatsiyani mustahkamlash, restoranlarning roli va ularning infratuzilmadagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, bu yo'nalish orqali iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va madaniy merosni targ'ib qilish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda Qashqadaryo viloyatida gastronomik turizmning rivojlanish darajasi va istiqbollari o'rganildi. Ishda sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari qo'llanildi. Miqdoriy ma'lumotlar “E-Statistika” platformasi, Turizm qo'mitasi va viloyat hokimligi rasmiy statistikalariga tayangan holda tahlil qilindi. Asosiy e'tibor sayyohlar soni, restoranlar infratuzilmasi, xizmat sifati, gigiyena holati va kadrlar salohiyatiga qaratildi. Sifatli tahlil doirasida esa milliy taomlarning sayyohlarni jalb etishdagi o'rni, madaniy meros va xizmat ko'rsatish tajribasi o'rganildi. Mavjud ilmiy adabiyotlar, tahliliy materiallar hamda soha vakillari – oshpazlar va mehmonxona/restoran egalarining fikrlari asosida holat chuqur baholandi. Olingan natijalar asosida muammolar aniqlanib, aniq takliflar ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar sharxi. Zamonaviy turizmda yangi yo'nalishlar va shakllarning paydo bo'lishi sayyohlarning ehtiyojlari va qiziqishlari tobora xilma-

xillashayotganidan dalolat beradi. Ana shunday yo‘nalishlardan biri sifatida gastronomik turizm alohida e‘tiborga loyiq. Sayyohlik faoliyatida gastronomiyaning o‘rni endilikda faqatgina taom iste‘moli bilan cheklanmay, balki madaniy merosni anglash, joyga nisbatan emotsional bog‘liqlikni kuchaytirish va autentik tajribalarni boshdan kechirish kabi ko‘plab ijtimoiy-madaniy funksiyalarni ham bajaradi.

Gastronomik tajriba orqali sayyohlar nafaqat taomning ta‘mini his etadilar, balki uning ortida turgan urf-odat, qadriyat, tarix va milliy o‘ziga xoslik bilan bevosita tanishadilar. Bu holat hududlarning madaniy identifikatsiyasini mustahkamlash, ularni turizm xaritasida ajralib turuvchi jihatlarga aylantirishga xizmat qiladi. Globalizatsiya va ommaviylashtirish sharoitida bir xil ko‘rinishga ega bo‘lib borayotgan turizm maskanlari fonida, aynan gastronomiya orqali mahalliylik va noyoblikni ta‘kidlab ko‘rsatish imkoniyati kengaymoqda.[2]

Richards va Wilsonning ta‘kidlashicha, gastronomiya mintaqaviy o‘ziga xoslik va identifikatsiyani kuchaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Sayyohlar tobora ko‘proq asl, noodatiy tajribalarni izlab, turli hududlarning taom madaniyati orqali bu ehtiyojlarini qondirishga intilmoqda. [3][4] Xuddi shunday, Chang va Mak (2018), hamda Okumus (2007) kabi tadqiqotchilar gastronomiyaning sayyohlik motivatsiyasi, iste‘mol xatti-harakatlari, joy hissi va oziq-ovqat imidji bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatib o‘tishgan.[5][6]

Mazkur fikrlarni O‘zbekiston olimlarining qarashlari ham to‘ldiradi. Jumladan, Rahimbaev A.O., Ibragimov N.S., Boltabaev M.R., Tuxliev I.S., Safarov B.Sh., va Abduxamidov S.A. o‘z izlanishlarida gastronomik turizmning ijtimoiy-madaniy ahamiyatiga urg‘u berib, uning mahalliy madaniyat va iqtisodiyotni rivojlantirishdagi salohiyatini alohida ta‘kidlaydilar.

Tahlil va natijalar. So‘nggi yillarda turizmning yangi shakllari orasida gastronomik turizm jadal rivojlanmoqda. Xalqaro tashkilotlar, xususan, Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma‘lumotlariga ko‘ra, sayyohlarning 79 foizi o‘z safar rejasini tuzishda boradigan hududdagi mahalliy taomlar va oshxona madaniyatiga e‘tibor qaratadi.[7] Bu esa gastronomik turizmning nafaqat madaniy, balki iqtisodiy ahamiyatini ham namoyon qiladi. UNWTOning 2023-yildagi hisobotida keltirilishicha, har uchinchi sayyohning asosiy sayohat sababi – mahalliy taomlar bilan tanishish istagi bo‘lgan. Shu bilan birga, Jahon oziq-ovqat turizmi assotsiatsiyasi tadqiqotlarida qayd etilishicha, sayyohlarning 93 foizi gastronomik tajriba orttirish niyatida safarga otlanishadi[8] Bu raqamlar gastronomik turizmning global darajadagi o‘shishini tasdiqlaydi. Bu boradagi rivojlanish O‘zbekistonda ham kuzatilmoqda. 2019-yilda tashkil etilgan Gastronomik turizm assotsiatsiyasi va har yili o‘tkaziladigan “Lazzatli O‘zbekiston” festivali mamlakatimizda gastronomik turizmning mustahkam asosga ega bo‘layotganidan dalolat beradi. Ayniqsa, O‘zbekistonning milliy oshxonasi – palov, somsa, shashlik, manti, lag‘mon, norin kabi an‘anaviy taomlar orqali chet ellik sayyohlarni jalb qilish imkoniyati yuqori.

Qashqadaryo viloyati misolida olib borilgan tahlillar gastronomik turizmni rivojlantirish uchun mavjud salohiyat yetarli ekanini ko‘rsatadi. Hududda qadimiy madaniyat, boy tarixiy meros va o‘ziga xos taomlar uyg‘unlashgan. Viloyatda tayyorlanadigan go‘shtli taomlar – qozon kabob, norin, xasip, guruchli taomlar – palovning ko‘p xilma-xil turlari, non mahsulotlari va mevalar (xususan, Shahrizabz anori, Kitob uzumi, Yakkabog‘ shaftolisi) gastronomik turizm uchun muhim resurslardir. Bu hududlarda pazandalik madaniyati avlodan-avlodga o‘tib kelmoqda, bu esa sayyohlar uchun chinakam madaniy tajriba bo‘lishi mumkin. Viloyatning geografik joylashuvi ham bu jarayonga xizmat qiladi. Qashqadaryo, xususan, Shahrizabz shahri va Kitob tumani tarixiy obidalari bilan bir qatorda, gastronomik imkoniyatlari bilan ham sayyohlarni o‘ziga jalb qilishga qodir. Ammo mavjud salohiyat yetarli darajada iqtisodiy

resursga aylantirilmagan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab mahalliy tadbirkorlar va oshpazlar gastronomik turizmning mohiyati va iqtisodiy afzalliklari haqida to'liq ma'lumotga ega emaslar. Shu sababli, ushbu yo'nalishda treninglar, master-klasslar va xorijiy tajriba almashuv dasturlarini joriy etish dolzarb hisoblanadi.

Aynan shu jarayonda Qashqadaryoning milliy pazandalik an'analari, ayniqsa, Sharqona palov, mol go'shtidan tayyorlanadigan kabob, tandir turlari, go'shtli sho'rvalar va xonaki qandolat mahsulotlari (masalan, asalli novvot, an'anaviy qultum) xorijiy sayyohlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Aholining bu boradagi fikrlarini o'rganishga qaratilgan so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, mahalliy aholining 68 foizi gastronomik turizm orqali iqtisodiy foyda olish imkoniyatini yuqori baholaydi. 52 foizi esa bunday turizm turi yoshlar o'rtasida milliy qadriyatlarning saqlanishiga xizmat qilishiga ishonadi. Shu bilan birga, 34 foiz respondent Qashqadaryoda hali to'laqonli xizmatlar yo'qligini, zamonaviy restoranlar va ko'rgazmali ovqat tayyorlash joylari kamligini ta'kidlagan. Bu holat gastronomik turizmni rivojlantirishda infratuzilma va xizmat sifati muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

- Yuqoridagi faktlar shuni anglatadiki, Qashqadaryoda gastronomik turizmning asosiy resursi – bu an'anaviy taomlar, ularning tayyorlanish usullari va oziq-ovqat mahsulotlarining hududga xosligi. Shuningdek, viloyatdagi bozorlar, qishloq xo'jaligi yarmarkalari va pazandalar mahalliy brendga aylanishi mumkin. Bu kabi tadbirlar orqali hududiy mahsulotlar xorijiy mehmonlarga taqdim etilishi, eksport hajmini oshirishi, yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilishi mumkin.
- Qashqadaryo viloyatida, ayniqsa, yoshlar orasida pazandalik san'atiga qiziqish ortib bormoqda. Ko'plab o'rta maxsus ta'lim muassasalarida oshpazlik yo'nalishlari ochilmoqda. Ammo bu muassasalarning o'quv dasturlari hali xalqaro standartlarga moslashtirilmagan. Shu sababli, gastronomik turizm sohasi bo'yicha zamonaviy ta'lim platformalari, xalqaro akkreditatsiyaga ega dasturlar, oshpazlar uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilishi muhimdir. Bu esa hududiy mutaxassislarining xalqaro miqyosda tan olinishi, eksport imkoniyatlarining kengayishiga olib keladi.

Tahlil natijalariga ko'ra, gastronomik turizm Qashqadaryo viloyatida madaniyat, iqtisodiyot va turizmning kesishgan nuqtasida joylashgan. Mahalliy taomlar orqali sayyohlar nafaqat hududga xos ovqatlar bilan tanishadi, balki xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini, tarixiy merosi bilan bevosita aloqada bo'ladi. Bunda, ayniqsa, osh tayyorlash jarayonida mehmonlarning ishtirokini tashkil qilish, an'anaviy pazandalar tomonidan olib boriladigan mahorat saboqlari samarali vosita sifatida ko'riladi. Bu yondashuv Qashqadaryoning mahalliy oziq-ovqat brendlarini keng tanitishga, hududiy identitetni kuchaytirishga xizmat qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi asosiy natijalar va xulosalarga kelish mumkin:

- Birinchidan, Qashqadaryoda gastronomik turizmni rivojlantirish uchun tabiiy, madaniy va mehnat resurslari mavjud.
- Ikkinchidan, mahalliy taomlar orqali sayyohlar hudud madaniyati bilan chuqurroq tanishadi.
- Uchinchidan, gastronomik turizm viloyatda yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi, ayniqsa, yoshlar bandligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
- To'rtinchidan, mavjud infratuzilma va xizmatlar sifatini oshirish orqali bu yo'nalishda jahon bozoriga chiqish imkoniyati mavjud.

Xulosa va takliflar. O'zbekistonning gastronomik turizm sohasidagi salohiyati, mavjud statistik ma'lumotlar va tahlillar asosida, juda yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda

sayyohlar sonining oshishi, ayniqsa milliy taomlarga bo'lgan qiziqishning ortishi, bu yo'nalishni yanada rivojlantirish zarurligini anglatadi. Mahalliy va xorijiy turistlar orasida O'zbekiston oshxonasining o'ziga xosligi, boy tarixi va didbop taomlari katta e'tibor uyg'otmoqda. Shu sababli, gastronomik turizm nafaqat madaniy merosni targ'ib qilish, balki iqtisodiy daromad manbai sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu vaziyatdan kelib chiqib, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- **Milliy oshxonani brendlash va xalqaro miqyosda targ'ib qilish;** O'zbekistonning gastronomik boyligini xalqaro ko'rgazmalar, festivallar va media kampaniyalar orqali keng targ'ib qilish lozim. Bu orqali xorijiy sayyohlarni jalb etish imkoniyatlari kengayadi.
- **Hududiy gastronomik markazlarni tashkil etish;** Har bir viloyatning o'ziga xos taomlari asosida gastronomik markazlar tashkil etish orqali ichki va tashqi turizmni rivojlantirish mumkin. Masalan, Qashqadaryoda tandir somsa, Andijonda qovurma lag'mon, Buxoroda shashlik brendi yaratilishi mumkin.
- **Restoran va ovqatlanish joylarida xizmat sifatini oshirish;** Sayyohlar uchun qulay va zamonaviy xizmat ko'rsatish, menyularni ko'p tilda taqdim etish, oziq-ovqat xavfsizligi va sanitariya talablariga rioya qilish juda muhim. Bu ularning mamnunligini ta'minlaydi.
- **Gastronomik yo'nalishdagi ekskursiyalarni rivojlantirish;** Maxsus gastronomik marshrutlar, oshpazlik master-klasslari, qishloq xo'jaligi joylariga safari orqali sayyohlarning tajriba asosida taomlarni o'rganishlariga sharoit yaratish zarur.
- **Kadrlar tayyorlash va malakali oshpazlar maktabini rivojlantirish;** O'zbekiston oshxonasi nafaqat didli, balki texnologik jihatdan ham boy. Shu bois, malakali oshpazlar va servis xodimlarini tayyorlash uchun o'quv kurslari va oshpazlik akademiyalarini tashkil etish lozim.
- **Raqamli platformalarni joriy qilish;** Gastronomik turizm bo'yicha onlayn xaritalar, mobil ilovalar, menyu tarjimalari va onlayn buyurtma tizimlarini yaratish orqali sayyohlarga yanada qulayliklar taqdim etilishi mumkin.
- **Ekologik va sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish;** Mahalliy va organik mahsulotlar asosida tayyorlanadigan taomlarni targ'ib qilish orqali sog'lom turmush tarziga e'tibor qaratish gastronomik turizmni ekologik jihatdan ham maqbullashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston gastronomik turizm sohasida katta imkoniyatlarga ega. Bu imkoniyatlarni to'g'ri boshqarish, tizimli strategiyalar va innovatsion yondashuvlar asosida amalga oshirilsa, mamlakat turizm industriyasining yangi bosqichga chiqishiga xizmat qiladi. Gastronomik turizm orqali nafaqat madaniy meros, balki iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari va xalqaro imidj mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADIYOTLAR

1. PF-60-coH 28.01.2022. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Jiménez Beltrán, J., López-Guzmán, T., & Santa-Cruz, F. G. (2016). Gastronomy and tourism: Profile and motivation of international tourism in the city of Córdoba, Spain. *Journal of culinary science & technology*, 14(4), 347-362.
3. Richards, G. and Wilson, J. (2006) Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture? *Tourism Management* 27, 1209–1223
4. Seyitoğlu, F., & Ivanov, S. (2020). A conceptual study of the strategic role of gastronomy in tourism destinations. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 21, 100230.

5. Richard C.Y. Chang, Athena H.N. Mak, Understanding gastronomic image from tourists' perspective: A repertory grid approach, *Tourism Management*, Volume 68,2018, Pages 89-100, ISSN 0261-5177,
6. Bendegul Okumus, Fevzi Okumus, Bob McKercher, Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey, *Tourism Management*, Volume 28, Issue 1, 2007, Pages 253-261,ISSN 0261-5177
7. <http://www.biznes-daily.uz/ru/mening-mulkim/47471-gastronomichskiy-turizm-istoriya-razviti-stanovlni>
8. Ошарова Е. К. Разработка гастрономического тура для иностранных туристов Владивосток.: 2018. (Ошарова Е. К. Пазработка гастрономического тура для иностранных туристов Владивосток)
9. Jumayev, B. (2022). The gastronomic tourism in Uzbekistan: past and present. *Научно-методический и теоретический журнал*.